

KURIKULUM DAN KOEDUKASI PENDIDIKAN ISLAM (Pandangan Abu Al-Hasan Al-Qabisi Dan Rasyid Ridha)

Muh.Iqbal

Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam
Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: muhiqbal@iaialmawar.ac.id

ABSTRACT

Religious education should color the personality of students so that religion is concrete as part of the personality that is controlling in his life. Islamic Education reformers and thinkers respond to education curricula and coeducation with diverse views. Abu al-Hasan al-Qabisi and Rasyid Ridha are two Islamic Education thinkers who have a significant view of the two objects of this education study. Coeducation means "co educational class" which means mixing between men and women in a class, an education system that is carried out through a teaching and learning process that combines men and women in a room (class), or often also known as mixed education. While the Islamic education curriculum is an integral part that is very vital in achieving educational outcomes or goals. The implementation of a coeducation system in Islamic education for al-Qabisi that not both boys and girls mix in a class, because it is feared morally damaged, the separation of places of education must be done for the sake of safeguarding children from moral deviations. While Rashid Ridha rejects the existence of the benefits of coeducation, and considers that coeducation does not only have deficiencies, but can bring havoc, especially women.

Keyword: *Curriculum, Coeducation, Islamic education*

Pendahuluan

Menanamkan pendidikan terhadap peserta didik diharapkan memberikan pengaruh bagi pembentukan jiwa keagamaan. Besar kecil pengaruh yang dimaksud sangat tergantung berbagai faktor yang dapat memotivasi untuk memahami nilai-nilai agama, sebab pendidikan agama pada hakekatnya merupakan pendidikan nilai. Oleh karena itu, pendidikan agama lebih dititikberatkan pada bagaimana membentuk kebiasaan yang selaras dengan tuntunan agama.¹ Pendidikan agama hendaknya mewarnai kepribadian peserta didik sehingga agama tersebut benar-benar menjadi bagian dari keperibadiannya yang menjadi pengendali dalam hidupnya dikemudian hari.² Di sinilah letak pentingnya rumusan kurikulum yang mampu mengakomodir dan terjewantahkan ke seluruh dimensi ranah pembelajaran di sekolah (madrasah). Letak permasalahan selanjutnya adalah kurikulum Pendidikan Islam yang selama ini diterapkan belum mampu secara maksimal menjadi tolok ukur utama keberhasilan pendidikan secara simultan.

Sistem pendidikan Islam memiliki keunikan tersendiri, akibat adanya aturan-aturan nilai yang terkadang dianggap menyimpang dari pemenuhan nilai-nilai pendidikan Islami. Salah satu yang urgen dikaji bahwa pendidikan berlaku kepada seluruh manusia, tidak mengenal adanya perbedaan jenis kelamin. Namun terdapat pandangan berbeda dalam kesamaan laki-laki dan perempuan dalam sistem pemerolehan pendidikan dengan memandang sisi positif dan negatifnya.

Kaitannya dengan komponen kurikulum dan sistem koedukasi tersebut, maka tujuan pendidikan Islam melalui sistem Persekolahan/Madrasah patut diberikan penekanan yang istimewa. Hal ini disebabkan oleh pendidikan Sekolah/Madrasah mempunyai program yang teratur, bertingkat dan mengikuti syarat yang jelas dan ketat. Hal ini mendukung program pendidikan Islam yang lebih akomodatif, transformatif dan relevan dengan tujuan pendidikan Islam. Para tokoh pembaharu dan pemikir Pendidikan Islam menanggapi tentang kurikulum dan koedukasi pendidikan dengan beragam pandangan. Abu al-Hasan al-Qabisi dan Rasyid Ridha adalah dua sosok pemikir Pendidikan Islam yang memiliki pandangan signifikan tentang kedua obyek kajian pendidikan ini.

¹Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Cet.I; Jakarta: Grafindo Persada, 2012), h. 206.

²Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Cet. XXI; Jakarta: Bulan Bintang, 2012), h. 107.

PEMBAHASAN

A. Biografi al-Qabisi dan Rasyid Ridha serta Pandangannya tentang Pendidikan

1. al-Qabisi

Nama lengkap al-Qabisi adalah Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad Khalaf Al-Ma‘arifi Al-Qabisi.³ Kalangan ulama lebih mengenal namanya dengan sebutan al-Qabisi. Ia lahir di Kota Kairawan Tunisia pada bulan Rajab tahun 224 H/13 Mei 936 M dan wafat 3 Rabi‘ul Awal tahun 403 H/23 Oktober 1012 M.⁴ Menurut al-Qadhi‘iyah bahwa Abu Hasan (al-Qabisi) bukan berasal dari keturunan kabilah al-Qabisi, namun karena pamannya selalu mengenakan sorban rapat-rapat dikepalanya, dan perbuatan ini dianggap bertentangan dengan kebiasaan orang Qabisi, maka ia diberi gelar al-Qabisi. Pendapat serupa ini sejalan dengan pendapat as-Shafdi.

Semasa kecil dan remajanya belajar di Kota Kairawan. Ia mulai mempelajari al-Qur‘an, hadits, fikih, ilmu-ilmu bahasa Arab dan Qira‘at dari beberapa ulama yang terkenal di kotanya. Di antara ulama yang besar sekali memberi pengaruh pada dirinya adalah Abu al-‘Abbas al-Ibyani yang amat menguasai fikih mazhab Malik. Al-Qabisi pernah mengatakan tentang gurunya ini: “saya tidak pernah menemukan di Barat dan di Timur ulama seperti Abu al-‘Abbas.” Guru-guru lain yang banyak ia menimba ilmu dari mereka adalah Abu Muhammad Abdullah bin Mansur al-Najibiy, Abdullah bin Mansur al-Ashal, Ziyad bin Yunus al-Yahsabiyy, Ali al-Dibagh dan Abdullah bin Abi Zaid.⁵

Al-Qabisi pernah sekali melawat ke wilayah Timur Islam dan menghabiskan waktu selama 5 tahun, untuk menunaikan ibadah haji dan sekaligus menuntut ilmu. Ia pernah menetap di bandar-bandar besar seperti Iskandariyah dan Kairo (Negara Mesir) serta Hejaz dalam waktu yang relatif tidak begitu lama. Di Iskandariyah ia pernah belajar pada Ali bin Zaid al-Iskandariyy, seorang ulama yang masyhur dalam meriwayatkan hadits Imam Malik dan mendalami mazhab fikihnya.⁶ Al-Qabisi mengajar pada sebuah madrasah yang diminati oleh penuntut-penuntut ilmu. Madrasah ini lebih memfokuskan pada ilmu hadits dan fikih.

³Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 25.

⁴*Ibid.*,

⁵Abdullah al-Amin al-Nu‘my, *Kaedah dan Teknik Pengajaran Menurut Ibnu Khaldun dan al-Qabisy*, (Jakarta: t.pt., 1995), h.184.

⁶*Ibid.*, h. 186-187.

Pelajar-pelajar yang menuntut ilmu di madrasah ini banyak yang datang dari Afrika dan Andalus.

Al-Qabisi terkenal luas pengetahuannya dalam bidang hadits dan fikih di samping juga sastra Arab. Ia menjadi rujukan umat dan dibutuhkan untuk menjawab masalah-masalah hukum Islam, maka ia diangkat menjadi mufti dinegerinya. Salah satu karyanya dalam bidang pendidikan Islam yang sangat monumental adalah kitab “*Ahwal al-Muta'allim wa Ahkam Mu'allimin wa al-Muta'allimin*”, sebagai kitab yang terkenal pada abad 4 dan sesudahnya.

Konsep pemikiran dan tujuan pendidikan al-Qabisi secara umum, yaitu: (1) mengembangkan kekuatan akhlak anak, (2) menumbuhkan rasa cinta agama, (3) berpegang teguh terhadap ajaran-Nya, (4) mengembangkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang murni, dan (5) anak dapat memiliki keterampilan dan keahlian pragmatis yang dapat mendukung kemampuan mencari nafkah.⁷ Dengan demikian, dipahami bahwa pandangan intisari pendidikan al-Qabisi menurut Abuddin Nata bukan hanya pada ranah pengetahuan kognitif, namun sekaligus pada ranah afektif dan psikomotorik.

2. Rasyid Ridha

Nama lengkapnya adalah Sayyid Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Baha'uddin al-Qalmuny al-Husaini, namun lebih dikenal dengan Muhammad Rasyid Ridha dan masih memiliki pertalian darah *ahlul al-bait* yakni Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lahir di Suriah pada 22 J. Awal 1282 H (1865 M) dan ia wafat pada Agustus 1935.⁸ Ia hidup dalam lingkungan keluarga yang mengutamakan ilmu pengetahuan dan taat beragama, sehingga mendapatkan didikan dari orang tuanya membaca dan menghatamkan hafalan al-Quran hingga usia 17 tahun.

Pada tahun 1882 M., belajar di Madrasah Rusydiyyah di Tripoli, kemudian pindah ke Madrasah al-Wathaniyyah al-Islamiyyah, milik pemerintahan Kota Tripoli yang dipimpin oleh Syaikh al-Jisr seorang alim ulama yang tergolong modernis. Namun mendapat tantangan dari pemerintah akibat konstalasi politik Kerajaan Usmani, hingga melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Diniyyah di Kota yang sama, namun tetap melakukan komunikasi ilmiah dengan guru-gurunya (utamanya Syaik al-Jisr) saat di Madrasah sebelumnya, sehingga tetap memperoleh Ijazah, kemudian belajar hadis dan memperoleh ijazah dari Syekh Mahmud Kamil al-Rafi'u. selain itu, guru-gurunya adalah Syekh Abd.

⁷Abuddin Nata. *op. cit.*, h. 28.

⁸Dewan Redaksi Ensklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid IV* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 161.

Ghani al-Rafi', Syekh Muhammad al-Husain, dan Syekh Muhammad Abduh yang banyak menginspirasi pikirannya untuk bertemu dan berguru kepada Syekh ini.

Akibat besarnya tantangan untuk bertemu dengan Syekh Abduh, maka pada tahun 1898, melanjutkan pendidikannya ke Al-Azhar (Mesir) menjadi mahasiswa, hingga akhirnya secara bersama-sama menerbitkan majalah Al-Manar dan kemudian menyusun sekaligus melanjutkan Tafsir Al-Manar sepeninggal Syekh Muhammad Abduh pada tahun 1905 M., hingga ia pun wafat pada Agustus 1935 M., dengan meninggalkan beberapa karya-karyanya. Sebagai seorang guru/pendidik dan penanggung jawab pendidikan, Rasyid Ridha selalu berupaya merubah pola pikir masyarakat untuk lebih maju dan dinamis.

Salah satu pemikiran Pendidikan Islamnya, ia berpendapat bahwa umat Islam akan maju jika menguasai pendidikan. Olehnya itu, ia banyak menghimbau dan mendorong umat Islam untuk menggunakan kekayaan, potensi dan wewenangnya bagi pembanguna lembaga-lembaga pendidikan. Rasyid Ridha berupaya memajukan ide pengembangan kurikulum dengan memadukan muatan ilmu agama dan umum. Kepedulian ini dibuktikan dengan mendirikan lembaga pendidikan pada tahun 1912 di Kairo yang diberi nama *Madrasah Ad-Dakwah wal-Irsyad*.⁹ Dari setting biografi Rasyid Ridha dipahami bahwa pemikirannya dalam bidang pendidikan Islam lebih dominan dipengaruhi oleh inspirasi para guru, lingkungan pendidikannya selaku seorang guru, madrasah-madrasah tempat mengecap ilmu, dan madrasah yang dibangunnya.

B. Koedukasi Pendidikan

Koedukasi,¹⁰ berasal dari kata “*co*” yang berarti sama, sedangkan “*ducation*” adalah proses latihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, keterampilan dan karakter. Utamanya dilaksanakan oleh lembaga formal melalui pengajaran dan latihan. Ali Al-Jumbulati lebih detail menjelaskan bahwa koedukasi berarti “*co educational class*” yang berarti percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam suatu kelas. Dengan demikian, koedukasi yang dimaksud adalah sistem pendidikan yang dilakukan melalui proses belajar mengajar yang menggabungkan pria dan wanita dalam suatu ruangan (kelas), atau sering pula dikenal dengan pendidikan campuran.

⁹Muhammad Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam* (Surabaya : al-Ikhlash, 1994), h. 83.

¹⁰M.M. Echols, *An English- Indonesia Dictionary*, diterjemahkan oleh Hasan Shadily dengan judul “*Kamus Inggris-Indonesia*” (Jakarta: Gramedia, 1988), h. 147.

Munculnya sistem koedukasi pendidikan dilandasi oleh diizinkannya keberadaan lembaga-lembaga Asing di negeri-negeri Islam, dan biasanya melaksanakan pendidikan melalui kebebasan penuh, tanpa pengawasan dari pihak pemerintah.¹¹ Artinya, segala sistem operasional yang dijalankan terselubung ke dalam sistem pendidikan dan berkedok sebagai sistem pendidikan Islam

Al-Qabisi tidak menyetujui materi pelajaran diberikan kepada anak perempuan selain pelajaran agama. Mengajar menulis dan syair bagi mereka dapat merusak kehidupan masa depan mereka. Ia memisahkan antara ilmu-ilmu yang patut diajarkan kepada anak perempuan dan ilmu-ilmu yang tidak boleh diberikan kepada mereka. Sebagian ilmu, kalau diajarkan kepada anak perempuan, dapat membawa kepada fitnah dan membahayakan kehidupannya sendiri. Al-Qabisi melihat bahwa syair-syair pada zaman kemajuan pendidikan Islam banyak yang mengarah pada pujian kecantikan perempuan, *ghazal* (cumbu rayu) dan kisah-kisah cinta muda-mudi. Maka ia melarang anak perempuan diberikan pelajaran mengarang syair-syair yang dikhawatirkan terjerumus ke dalam bahaya semacam itu.

Namun demikian, Al-Qabis berpendapat bahwa tidak baik anak pria dan wanita bercampur dalam suatu kelas, karena dikhawatirkan rusak moralnya. Hal yang demikian dapat memperburuk tingkah laku anak-anak. Maka pemisahan tempat pendidikan wajib dilakukan demi terjaga keselamatan anak-anak dari penyimpangan-penyimpangan akhlak.

Tidak diketahui secara pasti tentang batasan umur tentang tidak bolehnya anak pria dan wanita bercampur dalam suatu kelas, namun al-Qabisi hanya mengatakan bahwa anak yang berusia *muharriqah* (masa pubertas/remaja) tidak memiliki ketenangan jiwa dan timbul dorongan yang kuat untuk mempertahankan jenis kelaminnya hingga ia sampai pada usia dewasa. Jika demikian, berarti anak dewasa dapat saja diadakan koedukasi pendidikan. Dapat dipahami pula, bahwa al-Qabis dapat saja menerima koedukasi, hanya saja dengan syarat koedukasi diterapkan dalam batas kewajaran dan tidak menjadikan kerusakan moral.

Sementara Rasyid Ridha yang dikenal sebagai seorang tokoh pembaharu abad XIX yang sangat memperhatikan pendidikan wanita, menolak adanya manfaat dari koedukasi. Ia melihat bahwa koedukasi bukan sekedar memiliki kekurangan, namun dapat mendatangkan malapetaka. Menurutnya, tradisi sistem edukasi merupakan adopsi dari orang-orang Eropa, bukan dari pengetahuan sempurna dan kebebasan berpikir, bukan pandangan yang halus dan lembut dan bukan pula dari hasil pertimbangan yang mendapatkan manfaat. Dengan

¹¹Muhammad Abdul Alim Mursi, *Al-Tarhib fi al-Ta'lim fi Alam al-Islamy*, diterjemahkan oleh Majid Khan dengan judul "*Westernisasi dalam Pendidikan Islam*" (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), h.108.

demikian, Rasyid Ridha menolak adanya koedukasi itu dari segi negatifnya, dan tidak memandang adanya segi positif atau manfaat dari sistem koedukasi dalam pendidikan Islam.

Diasumsikan bahwa, Rasyid Ridha lebih menekankan pada tujuan atau hasil dari pendidikan campuran ini. Sehingga pandangannya yang lebih ekstrim ini mampu menghasilkan tokoh-tokoh pendidik dari wanita muslim, yang justru berupaya lebih memikirkan masa depan wanita. Artinya, implikasi yang muncul sesudahnya adalah merupakan upaya pemberontakan bagi wanita untuk lebih melihat sisi negatif dan positif dari sistem koedukasi ini. Apakah menimbulkan hasil yang cukup signifikan dan memiliki akses manfaat yang lebih luas terhadap perjuangan kaum wanita. Olehnya itu, pandangan Rasyid Ridha menggugah dunia pendidikan untuk lebih berhati-hati terhadap penerapan sistem koedukasi dalam pendidikan Islam, yang mesti dipahami secara arif, bijaksana dan kondisional dalam meraih tujuan pendidikan yang ideal pada setiap ruang dan waktu. Utamanya bagi pengelola lembaga pendidikan untuk super hat-hati dari kemungkinan hasil atau manfaat dari lembaga pendidikan bersangkutan.

Bertitik tolak pada pandangan pemikiran al-Qabisi dan Rasyid Ridha di atas, berbeda halnya dengan Qasim Amin mengemukakan bahwa pendidikan kaum pria dan wanita tidak ada perbedaan dalam dimensi-dimensi tertentu, utamanya terhadap pembatasan dengan ketat pergaulan antara pria dan wanita, mereka harus diberikan kesempatan untuk bergaul, bertukar pikiran, serta bersama-sama membangun pendidikan dan keutuhan negara. Tampaknya, ia menginginkan kemajuan kaum wanita dan memberikan kebebasan untuk mendapatkan kesamaan derajat dalam dunia pendidikan. Meskipun tidak ditemukan data secara tegas menyatakan bahwa sistem koedukasi dalam pendidikan, namun dapat dikongklusikan bahwa pemikiran tentang kebebasan dan kesamaan wanita Islam aktif sebagaimana wanita Barat, identik dengan tidak ada penolakan terhadap koedukasi dalam pendidikan.

C. Kurikulum Pendidikan

Kata kurikulum mulai dikenal sebagai istilah dalam dunia pendidikan sejak kurang lebih satu abad yang lalu. Istilah kurikulum muncul untuk pertama kalinya dalam kamus *Webster* tahun 1856. Pada tahun itu kata kurikulum digunakan dalam bidang olah raga, yakni suatu alat yang membawa orang dari *star* sampai ke *finish*. Barulah pada tahun 1955 istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan dengan arti sejumlah mata pelajaran di suatu perguruan.¹²

¹²Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 53.

Kurikulum adalah sejumlah pengalaman, pendidikan, kebudayaan, sosial, keolaragaan dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid di dalam dan diluar sekolah dengan maksud menolong mereka untuk berkembang dan mengubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan pendidikan.¹³ Dalam buku Pengembangan Kurikulum dikatakan bahwa kurikulum adalah pengalaman belajar yang terencana dan terbimbing serta hasil-hasil yang diinginkan, yang disusun melalui rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman di bawah lingkungan sekolah, untuk pertumbuhan kompetensi personal dan sosial peserta didik secara berkesinambungan.¹⁴ Bahkan Hasan Langgulung menggambarkan pada tiga materi yang harus ada dalam kurikulum yaitu, *pertama*, ilmu yang diwahyukan yang meliputi al-Qur'an dan Hadits serta bahasa Arab. *Kedua*, ilmu-ilmu yang mengkaji tentang manusia. *Ketiga*, adalah sains tabi'i yang meliputi fisika, biologi, astronomi dan lain sebagainya. Hanya saja menurut Hasan Langgulung pada esensinya ilmu itu satu yang membedakan adalah analisa.¹⁵

Pada dasarnya, implementasi kurikulum pada suatu sekolah merupakan suatu alat atau usaha mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan sekolah tertentu yang dianggap cukup tepat dan krusial untuk dicapai. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah meninjau kembali tujuan yang selama ini digunakan oleh sekolah. Dalam pencapaian tujuan pendidikan yang dicita-citakan, tujuan-tujuan tersebut harus dicapai secara bertahap yang saling mendukung. Sedangkan keberadaan kurikulum disini adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan.

Sebagaimana substansi obyek bahasan ini, al-Qabisi membagi tujuan pengajaran kepada dua tujuan utama; yaitu tujuan agama dan tujuan akhlak. Ini dipahami dari tulisan-tulisan yang dikemukakannya yang dianalisis kemudian oleh para peneliti yang mengkaji ide-idenya di kemudian hari.

Al-Qabisi selalu menyeru, di manapun ia berada, agar ummat Islam harus berpegang teguh pada dasar-dasar agama. Ia selalu mengisyaratkan pada ummat Islam untuk memperhatikan kelebihan para pemimpin periode pertama ummat Islam ini. Umat Islam pertama amat memperhatikan al-Qur'an, mencari guru-guru yang mengajar al-Qur'an dan mendalami maksud kandungan isi al-Qur'an. Setelah mengajarkan al-Qur'an kepada anak-anak, diberikan pengajaran praktis yaitu cara-cara berwudlu dan praktek shalat. Anak perlu dilatih secara kontinyu untuk melaksanakan shalat sampai ia merasa senang mengerjakan

¹³Hasan Langgulung, *Peralihan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial*, h. 241.

¹⁴Baego Ishak, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Teknik* (Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1998), h. 11.

¹⁵Hasan Langgulung, *op. cit.*, h. 36.

ibadah dan merasa bersalah jika ia meninggalkannya. Pengajaran al-Qur'an, menurut al-Qabisi, adalah suatu ilmu yang kekal yang harus dimiliki oleh anak-anak dan itulah kejayaan yang paling abadi jika anak memperolehnya. Pernyataan al-Qabisi di atas dapat dipahami bahwa kalau anak-anak menghafal al-Qur'an dan memahami maksudnya, maka itu kelak akan menjadi inspirasi berharga untuk mengembangkan sejumlah ilmu pengetahuan islami yang dikuasainya dan tidak akan melenceng dari tujuan-tujuan Islam. Anak dapat saja menekuni mantiq, filsafat, Ilmu Pengetahuan Alam, matematika dan lain-lain sebagainya sementara ia memiliki asas al-Qur'an yang kuat. Maka bidang apa saja yang dikembangkannya kelak ia selalu berlandaskan pada asas yang kuat yaitu dengan berorientasi pada ayat-ayat al-Qur'an.

Al-Qabisi menyatakan bahwa antara pendidikan dengan pengajaran saling mengisi. Akhlak mesti dibina oleh keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat umum. Kalau anak menyimpang ataupun melakukan hal-hal yang buruk, itu lebih disebabkan oleh keluarga yang tidak melaksanakan kewajiban mereka. Anak-anak yang telah menyimpang dari perilaku agama perlu diberikan hukuman serta mendidik ke arah yang benar.

Ketika membahas isi sebuah kurikulum pendidikan, al-Qabisi mengklasifikasi pengajaran ke dalam dua bagian besar yaitu ilmu-ilmu asasi/wajib (*ijbari*) dan ilmu-ilmu yang bukan asasi/tidak wajib (*ikhtiyari*).¹⁶ Ilmu-ilmu tersebut meliputi ilmu-ilmu berikut:

- a. *Al-Quran*. Al-Qur'an merupakan mata pelajaran yang asasi dan wajib dipelajari oleh setiap anak pada setiap ma'had. Al-Qur'an wajib diperhafalkan kepada anak-anak, karena al-Qur'an merupakan modal dasar dalam upaya mengembangkan pengetahuannya di masa yang akan datang.
- b. *Fiqih*. Fiqih yang dimaksudkan oleh al-Qabisi adalah dasar-dasar hukum Islam yang wajib diketahui oleh setiap anak agar ia dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Guru wajib membebaskan kepada mereka untuk melaksanakan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, demikian juga mengajarkan cara berwudlu yang benar. Selain itu perlu juga diberikan dasar-dasar tauhid kepada mereka agar mereka mengagumi Allah sebagai Tuhan mereka.
- c. *Akhlak*. Akhlak sangat penting diberikan kepada anak-anak, karena sisi ini ada yang menyangkut dengan Allah sendiri dan ada juga terkait dengan sesama manusia. Anak-anak perlu ditanam dalam diri mereka sifat-sifat yang baik sejak dini dan diarahkan tingkah laku mereka pada jalan yang benar.

¹⁶ Abuddin Nata, *op. cit.*, h. 28.

- d. *Khat, Mengheja dan Membaca*. Anak-anak sangat perlu mempelajari khat serta dapat mengheja dan membaca al-Qur'an. Hal ini penting sekali dalam pengajaran al-Qur'an. Guru, menurut Al-Qabisi, wajib menuntun anak-anak pada dasar-dasar cara membaca al-Qur'an sesuai dengan cara bacaan yang benar sampai mereka dapat membaca dengan bagus.
- f. *Bahasa Arab*. Yang dimaksud dengan bahasa Arab di sini adalah dasar-dasar ilmu nahwu, namun bukan pembahasannya yang mendetil. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat membaca setiap teks dengan benar dan dapat memahami kesalahan bacaan.

Sedangkan ilmu-ilmu yang tidak termasuk dalam kategori asasi (*ikhtiyariy*), sebagai berikut:

- a. *Ilmu Hisab (berhitung)*. Al-Qabisi tidak menuntut pada guru untuk mengajar mata pelajaran ini sebagai mata pelajaran yang wajib, tapi guru boleh memberi pelajaran ini sebagai pilihan pada murid-muridnya. Ia mengaitkan urgensi pelajaran ini dengan tujuan keagamaan, karena mempelajarinya akan membantu untuk memahami ilmu *faraidl* (pembagian pusaka). Nampaknya, al-Qabisi menjadikan mata pelajaran ini diberikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- b. *Sastra Arab*. Kalau dasar-dasar bahasa Arab dianggap asas, tapi mengkaji sastra adalah ilmu yang bukan asasi lagi. Mempelajari syair, prosa dan pidato tokoh-tokoh Arab merupakan mata pelajaran pilihan. Menghafal syair-syair dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan kemampuan bahasanya dan dapat berbicara dengan bahasa yang santun. Faedah lain dari syair adalah menjadi hiburan pada waktu-waktu senggang.
- c. *Sejarah*. Sejarah bukan materi pelajaran yang asasi menurut al-Qabisi, tapi pelajaran sejarah dapat melatih anak-anak untuk bertingkah laku yang baik dan berperilaku mulia. Sejarah orang-orang yang baik sangat berguna bagi anak-anak untuk menjadi pedoman hidup bagi mereka. Jadi pelajaran sejarah, menurut al-Qabisi lebih ditekankan pada agar anak-anak bercermin pada perbuatan-perbuatan yang baik.

Sedangkan Rasyid Ridha lebih menekankan kurikulum pada aspek muatan kurikulum ilmu agama dan umum, sebagaimana ia terapkan di Madrasah *al-Dakwah wa al-Irsyad*. Implementasi dari kurikulum yang ia terapkan di Madrasah tampaknya memilah antara ruang ilmu peribadatan yang wajib dilakukan pada setiap pelajar. Dalam hal ini aspek *pertama*, masalah materi al-Qur'an dan al-Hadis harus diajarkan dan diimplementasikan secara asasi kepada lingkup lembaga pendidikan, tanpa ditolerir lagi meskipun situasi masyarakat terus berubah dan berkembang. Sementara aspek *kedua*, yakni aspek mu'amalah (yang berhubungan dengan manusia), seperti ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keadilan,

persamaan, politik, ilmu alam, dan lain-lain, diserahkan kepada komponen pelaksana/pengelola dan penanggung jawab pendidikan untuk menentukan potensi dan kondisi yang dihadapi peserta didik, selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Penekakan Rasyid Ridha terhadap kurikulum Qur'ani, dengan alasan bahwa al-Qur'an merupakan kalam Allah yang telah diwahyukan-Nya kepada nabi Muhammad bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an merupakan petunjuk yang lengkap, pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang bersifat universal. Keuniversalan ajarannya mencakup ilmu pengetahuan yang tinggi sekaligus merupakan mulia yang esensinya tidak dapat dimengerti, kecuali bagi orang yang berjiwa suci dan berakal cerdas. Al-Qur'an merupakan sumber pendidikan yang terlengkap, baik itu pendidikan kemasyarakatan (sosial), moral (akhlak), maupun spiritual (kerohanian), serta material(kejasmanian) dan alam semesta. Al-Qur'an merupakan sumber nilai yang absolut dan utuh. Eksistensinya yang tidak pernah mengalami perubahan. Kemungkinan terjadi perubahan hanya sebatas interpretasi manusia terhadap teks ayat yang menghendaki kedinamisan pemaknaannya, sesuai dengan konteks zaman, situasi, kondisi, dan kemampuan manusia dalam melakukan interpretasi. Ia merupakan pedoman normatif teoritis bagi pelaksanaan pendidikan Islam yang memerlukan penafsiran lebih lanjut bagi operasional pendidikan Islam.

Menurut Rasyid Ridha, bahwa cakupan materi kurikulum mencakup seluruh dimensi manusia dan mampu menyentuh seluruh potensi manusia, baik itu motivasi untuk mempergunakan panca indra dalam menafsirkan alam semesta bagi kepentingan formulasi lanjut pendidikan manusia (pendidikan Islam), motivasi agar manusia mempergunakan akalnya, lewat tamsilan-tamsilan Allah swt. yaitu al-Qur'an, maupun motivasi agar manusia mempergunakan hatinya untuk mentransfer nilai-nilai pendidikan Ilahiah, dan lain sebagainya. Semua proses ini merupakan sistem umum pendidikan yang ditawarkan al-Qur'an, agar manusia dapat menarik kesimpulan dan melaksanakan semua petunjuk tersebut dalam kehidupannya.

Penutup

Al-Qabis berpendapat bahwa tidak baik anak pria dan wanita bercampur dalam suatu kelas, karena dikhawatirkan rusak moralnya. Hal yang demikian dapat memperburuk tingkah laku anak-anak. Maka pemisahan tempat pendidikan wajib dilakukan demi terjaga keselamatan anak-anak dari penyimpangan-penyimpangan akhlak. Namun al-Qabisi hanya mengatakan bahwa anak yang berusia *muharriqah* (masa pubertas/remaja) tidak memiliki ketenangan jiwa dan timbul dorongan yang kuat untuk mempertahankan jenis kelaminnya hingga ia sampai pada usia dewasa. Jika demikian, berarti anak dewasa dapat saja diadakan koedukasi pendidikan.

Sementara Rasyid Ridha menolak adanya manfaat dari koedukasi. Ia melihat bahwa koedukasi bukan sekedar memiliki kekurangan, namun dapat mendatangkan malapetaka. Diasumsikan bahwa, Rasyid Ridha lebih menekankan pada tujuan atau hasil dari pendidikan campuran ini. Sehingga pandangannya yang lebih ekstrim ini mampu menghasilkan tokoh-tokoh pendidik dari wanita muslim, yang justru berupaya lebih memikirkan masa depan wanita. Artinya, implikasi yang muncul sesudahnya adalah merupakan upaya pemberontakan bagi wanita untuk lebih melihat sisi negatif dan positif dari sistem koedukasi ini. Apakah menimbulkan hasil yang cukup signifikan dan memiliki akses manfaat yang lebih luas terhadap perjuangan kaum wanita. Olehnya itu, pandangan Rasyid Ridha menggugah dunia pendidikan untuk lebih berhati-hati terhadap penerapan sistem koedukasi dalam pendidikan Islam, yang mesti dipahami secara arif, bijaksana dan kondisional dalam meraih tujuan pendidikan yang ideal pada setiap ruang dan waktu.

Pustaka

- Asmuni, Muhammad Yusran. *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam*. Surabaya : al-Ikhlâs, 1994.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*. Cet. XV; Jakarta: Bulan Bintang, 2012
- _____. dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Ishak, Baego. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Teknik*. Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1998.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Khaeruddin, *Ilmu Pendidikan Islam: Mendesain Insan yang Hakiki dan Mengintip Muslimah dalam Sejarahnya*, Makassar: Berkah Utami, 2002.
- Langgulong, Hasan. *Pendidikan dan Peradaban Islam: Suatu Analisa Sosio-Psikologi*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1985.
- M.M. Echols. *An English-Indonesia Dictionary*, diterjemahkan oleh Hasan Shadily dengan judul “*Kamus Inggris-Indonesia*”. Jakarta: Gramedia, 1988.
- Mursi, Muhammad Abdul Alim. *Al-Targhib fi al-Ta’lim fi Alamil al-Islamy*, diterjemahkan oleh Majid Khan dengan judul “*Westernisasi dalam Pendidikan Islam*”, Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.
- Nata, Abuddin. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- _____. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri kajian filsafat pendidikan Islam*. Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- al-Nu’mi, Abdullah al-Amin. *Kaedah dan Teknik Pengajaran Menurut Ibnu Khaldun dan Al-Qabisy*. Jakarta: t.pt., 1995.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Zuhairini. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Akasara, 1995.